

Re.Data

Rede para a Gestão de
Dados de Investigação

RELATÓRIO

workshop

BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO DE DADOS NO CICLO DE INVESTIGAÇÃO

11 DE DEZEMBRO

Universidade do Minho - Campus Gualtar

visitem-nos
www.redata.pt

Apoio

FCCN serviços
digitais
fct

fct Fundação
para a Ciência
e a Tecnologia

Financiamento

PRR Plano de Recuperação
e Resiliência

**REPÚBLICA
PORTUGUESA**

Financiado pela
União Europeia
NextGenerationEU

Re.Data

Rede para a Gestão de
Dados de Investigação

Título	Relatório do Workshop de Boas práticas de gestão de dados no ciclo de investigação (2.a ed.)
Versão	1.0
Tipo	Relatório
Nível de disseminação	PU - Público
Work Package	WP3
Organização responsável	Universidade do Minho & Universidade de Coimbra
Data de entrega	14-01-2026
Autores	Inês Caramelo. Anabela Duarte
Editores	Pedro Príncipe
Revisores	Pedro Príncipe
Aprovado	Pedro Príncipe
Consórcio	

Ficha técnica do evento

Data e Hora	11-12-2025
Local	Online
Organização	Consórcio Re.Data
Formadores	Bruno Direito, Pedro Príncipe, Antónia Correia, Alexandre Sayal, Eduardo Emilio, Pedro Almeida
Comissão organizadora	Antónia Correia
Informações	https://redata.pt/cursos/workshop-boas-praticas-de-gestao-de-dados-no-ciclo-de-investigacao-2a-ed/

Índice

INTRODUÇÃO.....	1
RESUMO DO EVENTO	2
PROGRAMA.....	3
REGISTOS DE IMAGEM.....	4
AVALIAÇÃO E PRINCIPAIS RESULTADOS DO INQUÉRITO DE SATISFAÇÃO	5
CONCLUSÕES	6

INTRODUÇÃO

Este relatório descreve a segunda edição do workshop “Boas práticas de Gestão de Dados no Ciclo de Investigação”, realizada em formato online em função dos constrangimentos externos à organização, nomeadamente a greve geral da função pública em Portugal, agendada e realizada nesse mesmo dia.

A planificação deste dia teve por objetivo capacitar os participantes fornecendo-lhes conteúdos programáticos e ferramentas sobre Planos de Gestão de Dados, controlo de versões e gestão ativa dos dados, questões legais e publicação em depósito em repositórios.

O público-alvo desta iniciativa foram investigadores, estudantes de doutoramento, gestores de ciência, entre outros profissionais de apoio à gestão de dados.

Como equipa de formação, esta sessão contou, não só com especialistas do consórcio Re.Data, mas também com especialistas na área, como Alexandre Sayal da Universidade de Coimbra e Eduardo Emílio, DPO-Advisors.

RESUMO DO EVENTO

À semelhança da primeira edição deste workshop, e considerando as avaliações dos participantes, a programação deste workshop foi apenas ligeiramente modificada; estas alterações consideraram também a realização do evento em formato online. Contudo, pretendeu-se manter um equilíbrio entre a exposição teórica e a componente prática, permitindo aos participantes uma maior consolidação dos conhecimentos.

Esta edição contou com 85 inscrições, tendo efetivado a sua presença 68 pessoas. De manhã, a sessão iniciou-se com um breve acolhimento dos participantes, seguida da apresentação do âmbito e objetivos da sessão. De seguida, foi dado um enquadramento sobre as diferentes etapas do ciclo de vida dos dados, os requisitos dos principais financiados a nível nacional e os conceitos teóricos de um Plano de Gestão de Dados (PGD). De seguida, os presentes foram divididos em salas virtuais onde tiveram oportunidade de contactar e debater exemplos e modelos destes documentos, bem como ficar a conhecer ferramentas que pudessem sustentar a sua elaboração.

A manhã terminou com uma sessão dedicada a questões legais sobre gestão de dados de investigação, pelo *Data Protection Officer* (DPO) Eduardo Emílio.

A parte da tarde começou com foco na gestão ativa dos dados, tendo sido dada atenção ao controlo de versões. Nesta sessão, guiada por Alexandre Sayal, foi possível ficar a conhecer as potencialidades da ferramenta *GitHu¹b*.

Após uma breve pausa, e acompanhando o ciclo de vida dos dados, a última sessão foi dedicada ao depósito e publicação em repositórios. Mais em detalhe, utilizou-se o *Zenodo²* e o *DataRepositoriUM³* para exemplificar processo de publicação, e os requisitos necessários.

¹ <https://github.com/>

² <https://zenodo.org/communities/redata/records?q=&l=list&p=1&s=10>

³ <https://datarepositorium.uminho.pt/>

PROGRAMA

10h00-10h15 | Acolhimento e introdução

10h15-11h00 | As Fases do Projeto de Investigação – Ciclo de Vida de Dados

11h00-11h10 | Pausa

11h10-11h30 | Fase de Planeamento – Plano de Gestão de Dados

11h30-12h10 | Planos de Gestão de Dados – Demonstrações e Exemplos práticos

12h10 – 13h00 | Proteção de dados: questões legais na gestão de dados
investigação

13h00-14h30 | Almoço

14h30 -15h30 | A importância do controlo de versões na gestão de dados do
projeto de investigação

15h30-15h40 | Pausa

15h40 – 16h50 | Publicação e depósito em repositórios

16h50 – 17h00 | Encerramento

REGISTOS DE IMAGEM

The screenshot displays the Argos platform interface for editing a 'FCT Blueprint Plan'. The interface is divided into several sections:

- Left Sidebar:** Contains navigation options such as 'Home', 'My Plans', 'My Descriptions', 'Public Plans', and 'Public Descriptions'. It also includes 'Co-branding', 'Support', and 'Send feedback' options.
- Main Content Area:** Shows a checklist of requirements for data collection and management, including:
 - Primary Data: The Images:** Requires a known format (JPEG, HEIC, PNG), estimated volume (e.g., 2 photos/participant), and secondary data (e.g., 3D point clouds).
 - Secondary Data: 3D Point Clouds:** Requires a known format (e.g., .ply), estimated volume (e.g., 1 MB/participant), and a license (e.g., CC-BY).
- Right Panel:** Displays a 'FCT Blueprint Plan' editing screen with sections for 'Main Info', 'Funding', 'License', and 'Templates'. It includes a 'Please add appropriate vocabularies' field and a 'Please select the appropriate language for metadata' dropdown.
- Video Conference:** A window on the right shows several participants, including one with a 'JS' name tag.

The screenshot displays a presentation slide with the following content:

A importância do controlo de versões na gestão de dados do projeto de investigação

Alexandre Sayal, MSc Engenharia Biomédica

Workshop de Boas Práticas na Gestão de Dados no Ciclo de Investigação

2ª edição, Dezembro de 2025

Alexandre Nuno de Moraes Sayal Abreu Campos

The slide is part of a video conference, with a window on the right showing participants, including one with a 'LR' name tag.

AVALIAÇÃO E PRINCIPAIS RESULTADOS DO INQUÉRITO DE SATISFAÇÃO

No geral, este workshop teve uma avaliação bastante positiva por parte dos participantes, com uma média de 4,46, numa escala de 0 a 5. A mesma escala deve ser considerada para todas as avaliações mencionadas abaixo.

De notar que a qualidade dos formadores foi também destacada nesta avaliação (média de 4.69). O questionário de avaliação realçou também a relevância das temáticas, (média de 4,38) e que o mesmo respondeu às expectativas, uma vez que a grande maioria indicou que seria provável inscrever-se novamente em ações semelhantes (média de 4.61).

Grau de satisfação geral

Qualidade dos formadores

Relevância dos conteúdos e perspetivas futuras

5. Qual é a probabilidade de participar em ações de formação semelhantes, no contexto do Projeto ReData no futuro? (classifique de 1 a 5, sendo que o 1 é **Nada provável** e o 5 **Muito provável** (0 ponto)

● 1 ● 2 ● 3 ● 4 ● 5

Neste inquérito, foi também possível apurar algumas sugestões de melhoria, como a preferência pelo formato presencial e um maior número de horas alocado à componente prática

Foi também sugerido realizar *webinars* online para abordar temas específicos, nomeadamente, estratégias de preservação a longo prazo, PGD, controlo de versões, por forma a alterar mentalidades e abranger mais público.

Por último, ficou a nota da divulgação do programa de forma mais célere e da repetição desta edição com novas atualizações do conteúdo.

CONCLUSÕES

Baseado nas avaliações dos participantes, é possível concluir, através do grau de satisfação geral e da possibilidade de inscrições em ações futuras, que o público ficou satisfeito com os tópicos abordados no dia. A qualidade da equipa de formação foi também ela reconhecida. As críticas construtivas de melhoria do equilíbrio teórico-prático numa próxima sessão serão incorporadas, bem como atualizações aos conteúdos sempre que se revele pertinente.

